

Acondicionamiento urbano ambiental
Acondicionamiento urbano ambiental

GUÍA:
GOOGLE EARTH

Grover Marín-Mamani.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ACONDICIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL

DR. GROVER MARIN MAMANI

2023

Misión de la Universidad Nacional del Altiplano.

Formar profesionales y posgraduados calificados y competitivos; aportando a la sociedad los resultados de la investigación científica, tecnológica y humanística, con identidad cultural y responsabilidad social, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país

Visión de la Universidad Nacional del Altiplano.

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto.

Misión del programa de estudios: Arquitectura y Urbanismo.

Somos una Escuela profesional, formando profesionales altamente calificados en el campo de la arquitectura y el urbanismo dedicados a crear medios preparados con ética y responsabilidad para el desarrollo sostenible y físico, donde crecen y viven las poblaciones según evidencia científica en armonía con las leyes naturales y socioculturales

Visión del Programa de Estudios:

La escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, líder en la formación de arquitectos profesionales, con excelencia académica e investigativa, acreditada y reconocida a nivel nacional por la sociedad, pioneros en los procesos de transformación del espacio, en sus diversas escalas, valorando con ética y responsabilidad las expresiones socioculturales en el entorno del desarrollo sostenible.

OBJETIVO DEL CURSO

El curso Acondicionamiento Urbano Ambiental forma parte del área curricular de Estudios de Especialidad y tiene un enfoque teórico-práctico. Su objetivo principal es fomentar una comprensión creativa y crítica sobre el acondicionamiento urbano ambiental, estableciendo una adecuada relación con el diseño urbano. Esto se logra mediante el análisis crítico del entorno urbano y natural, y la aplicación de metodologías de evaluación, diagnóstico y diseño, apoyándose en herramientas avanzadas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), desde la concepción inicial del tratamiento ambiental hasta la representación de proyectos de acondicionamiento urbano en contextos específicos. El desarrollo del curso abarca dos grandes áreas: la primera se centra en la concepción espacial basada en teorías del equilibrio ambiental, donde se estudian principios de confort bioclimático y conceptos relacionados con el acondicionamiento urbano, utilizando SIG para el análisis y representación de datos espaciales; la segunda aborda la concepción espacial basada en sistemas pasivos de acondicionamiento ambiental, que incluye el análisis del movimiento solar, contaminación ambiental, acústica, visual y paisajística, integrando SIG como herramienta para modelar escenarios y evaluar impactos ambientales. El curso prepara a los estudiantes para diseñar soluciones urbanas sostenibles mediante el uso de SIG, combinando teoría y práctica para analizar, planificar y representar proyectos urbanos que respondan a las necesidades ambientales del entorno y promuevan el bienestar colectivo.

ÍNDICE

ÍNDICE

1.	Ficha técnica.....	2
2.	Reseña.....	2
3.	Instalación.....	3
4.	Inicio de programare.....	4
5.	Configuración.....	5
6.	Ubicación del área de estudio.....	7
7.	Delimitación georeferencial del área de trabajo.....	9
8.	Guardado de datos.....	10
9.	Actividades.....	13

Administración de Imágenes Satelitales Georeferenciadas con Google Earth

Entre los muchos y variados programas que existen para acceder *on line* a servidores de imágenes satelitales se encuentra Google Earth; con interfaz en español.

1. Ficha técnica:

- Nombre del Programa: **Gogle Earth Pro.**
- Condición de licencia: Educativa

2. Reseña

Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital.

El programa fue creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por la Agencia Central de Inteligencia. La compañía fue comprada por Google en 2004 absorbiendo la aplicación.

El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por computadora. El programa está disponible en varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular, disponible para dispositivos móviles, tabletas y computadoras personales.

La primera versión de Google Earth fue lanzada en 2005 y actualmente está disponible en PC para Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible como plugin para visualizarse desde el navegador web. En 2013 Google Earth se había convertido en el

programa más popular para visualizar cartografía, con más de mil millones de descargas.

Muchos usuarios utilizan la aplicación para añadir sus propios datos, haciéndolos disponibles mediante varias fuentes, tales como elBulletin Board Systems o blogs. Google Earth es capaz de mostrar diferentes capas de imagen encima de la base y es también un cliente válido para un Web Map Service. Google Earth soporta datos geoespaciales 3d mediante los archivos Keyhole Markup Language o .kml.

3. Instalación

- a. se da doble click al instalador de google earth
- b. cliqueamos el botón siguiente hasta terminar la instalación.
- c. desactivamos las aspas en la ventana final de instalación
- d. le damos click al botón finalizar
- e. verificamos que se haya creado el icono de ingreso en el escritorio

4. Inicio de programare

a. ubicamos el icono del programa en el escritorio

b. doble click para ejecutar el programa

5. Configuración

a. Se configura el sistema de coordenadas con el que se trabajara, para ello se busca la barra de Herramientas y damos clic en opciones.

b. para el cambio del sistema de coordenadas buscamos en la pestaña vista 3D, buscamos la opción mostrar Lat/Long y cambiamos a la opción a; Universal Transversal de Mercator

c. para la altitud buscamos la opción mostrar elevación y cambiamos a la opción a; Metros, Kilometros.

d. estableceremos la calidad del terreno a: Mayor

e. Para la inclinación de la cámara del satélite ingrese a la pestaña viajes. Configuraremos para que el grado de inclinación sea 0.

f. Presiona aplicar y luego aceptar

g. Vamos al administrador de capas desactivamos todas las capas excepto el relieve para mejorar el rendimiento de programa.

6. Ubicación del área de estudio

a. en la pestaña busca localizamos la opción volar a: en el espacio vacío colocamos el área de trabajo.

b. dentro de la ventana de navegación encuadramos el área de trabajo

c. buscamos que la proyección de la imagen satelital, presionamos la rueda del mouse con dirección a la parte superior de la pantalla

d. Alineamos la imagen satelital al norte magnético, buscamos en la derecha de la pantalla un icono y le damos click al símbolo N

7. Delimitación georeferencial del área de trabajo

a. para generar la marcas de georeferenciacion en una imagen satelital se debe de localizar el icono denominado marca de posición y le damos un click.

b. cambiamos el nombre de la marca de posición por 01 y le damos click en el estilo del marcador

c. Seleccionamos el marcador cross hair y asignamos una escala 1.0.

d. Con ayuda del cursor y con la ventana aun abierta ubicaremos el punto en los cuatro vértices de la imagen.

8. Guardado de datos

a. Una vez ubicado acabado el trabajo, vamos a guardar la imagen satlital, para lo cual hacemos click en la ventana Archivo, opción Guardar y damos click a la opción Guardar imagen. O podemos presionar las teclas Ctrl + Alt + S.

b. Seleccionamos la ruta en la carpeta contenedora que aleatoriamente creamos en el disco D. Le damos un nombre a la imagen y le damos click en guardar.

c. guardamos los puntos de georeferenciacion o marcas de posición hacemos click derecho en los puntos, ubicados en la ventana Lugares. Y seleccionamos la opción Guardar lugar como.

d. Seleccionamos la ruta en la carpeta contenedora que aleatoriamente creamos en el disco D, guardamos todos los puntos en formato KMZ y un punto en formato KML

e. verificamos todos los datos guardados

9. Actividades

- instale el software para el desarrollo de las actividades siguientes.
- Siga las actividades usadas en la clase práctica para ubicar un lugar de trabajo determinado dentro de la region

Conclusiones

Relevancia de Google Earth como herramienta SIG: Google Earth es un programa versátil que permite la visualización, edición y gestión de datos espaciales mediante imágenes satelitales, convirtiéndose en una herramienta esencial en el análisis geográfico y ambiental.

Facilidad de uso y accesibilidad: Con su interfaz en español y opciones gratuitas, Google Earth ofrece una experiencia amigable, lo que facilita su integración en proyectos académicos y profesionales. Además, su capacidad para trabajar en múltiples plataformas incrementa su utilidad.

Aplicaciones en diversas áreas: Este software destaca en el manejo de información georreferenciada para actividades como la delimitación de áreas de estudio, la generación de mapas temáticos y el análisis geoespacial, lo que lo convierte en una herramienta clave para estudios de impacto ambiental, planificación territorial y gestión de recursos naturales.

Capacidades técnicas destacadas: Entre sus funciones más relevantes se encuentran la personalización de capas, la configuración de sistemas de coordenadas (como UTM), y el almacenamiento de datos geográficos en formatos como KML y KMZ, herramientas fundamentales para garantizar precisión y eficiencia en los proyectos.

Impacto en la formación profesional: El uso de Google Earth como recurso pedagógico promueve el desarrollo de competencias como la interpretación de imágenes satelitales, la gestión de información espacial y la elaboración de proyectos con una base técnica sólida, alineando los conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas.